

УДК: 947.1:2(575.2)

ХІХ КЫЛЫМДЫН АЯГЫ ХХ КЫЛЫМДЫН БАШЫНДАГЫ ТҮШТҮК КЫРГЫЗСТАНДАГЫ МЕДРЕСЕЛЕРДИН БИЛИМ БЕРҮҮДӨГҮ РОЛУ

СОВЕТБЕК КЫЗЫ БУНИСА

Ош технологиялык университетинин окутуучусу,
Кыргызстан, Ош

Аннотация: XIX кылымдын аягы жана XX кылымдын башында Түштүк Кыргызстандагы медреселер диний жана светтик билим берүүнүн негизги борборлору катары кызмат кылган. Алар ислам дининин негиздерин окутуу менен катар математика, астрономия, тил жана адабият сыяктуу илимдерди үйрөтүп, коомдун маданий жана интеллектуалдык өнүгүшүнө чоң салым кошкон. Медреселер жергиликтүү элдин руханий баалуулуктарын сактоодо жана билимдүү лидерлерди тарбиялоодо маанилүү ролду аткарып келишкен.

Ачкыч сөздөр: мактаб, кары-хана, медресе, шарият, вакф, худжра, мутавалий, мударрис, казы, муфтий, эшен, имам.

Аннотация: В конце девятнадцатого и начале двадцатого веков медресе в Южном Кыргызстане служили основными центрами религиозного и светского образования. Наряду с преподаванием основ ислама, они преподавали такие науки, как математика, астрономия, язык и литература, и внесли большой вклад в культурное и интеллектуальное развитие общества. Медресе сыграли важную роль в сохранении духовных ценностей коренных народов и воспитании образованных лидеров.

Ключевые слова: Мактаб, Кара-хана, медресе, шарият, вакф, худжра, мутавалы, мударрис, казы, муфтий, эшен, имам.

Abstract: In the late 19th and early 20th centuries, madrasas in southern Kyrgyzstan served as the main centers of religious and secular education. Along with teaching the basics of Islam, they taught sciences such as mathematics, astronomy, language and literature, and made a great contribution to the cultural and intellectual development of society. Madrasas have played an important role in preserving the spiritual values of indigenous peoples and educating educated leaders.

Keywords: school, Kara Khan, madrasah, Sharia, Waqf, hujra, mutawals, mudarris, kazy, mufti, eshen, imam.

Арабдардын Борбордук Азияга болгон жортуулу дагы жергиликтүү элдин тарыхын өзгөрттү десек болот. Исламдын дин катары жайылышы жана экономикалык өнүгүүдөн сырткары, алар илим, маданият, экономика жана башка тармактарда бир топ өзгөрүүлөр жүрдү. Анын ичинде билим берүү системасы дагы бир топ өзгөрүүлөргө дуушар болду. Ислам дини чөлкөмдөгү бирдиктүү динге айланып, саясий туруктуулукту камсыз кылды. Борбордук Азияда араб маданиятына негизделген бир топ архитектуралык курулуштар пайда болуп, бир топ инфраструктурасы өзгөрдү. Шаарлардын инфраструктурасы корголуп, каналдар, көпүрөлөр, кербен сарайлар, мечиттер пайда болгон. Араб-перс стилинде мунаралуу мечиттер курулуп, аны менен биргеликте шаарларда жана аймактарда жабык базарлар түзүлгөн. Ислам мыйзамдары менен биргеликте чөлкөмгө араб билим берүү системасы киргизилген. Араб билим берүүсүнүн негизги таралган жери катары мектеб-медреселер саналган.

XIX кылымдын экинчи жармы жана XX кылымдын башында Түркестандын аймагында салттуу билим берүү мекемелери – мактаб, кары-хана жана медреселер таралган. Алар көп

болгон жана негизинен башталгыч, орто жана жарым-жартылай жогорку билим берүүчү агартуунун очогу болгон. Түркстан генерал-губернатору Мищенко мактабдар менен медреселердин калың тармагы аймактын бардык аймагын камтыганын белгилеген [9]. Түркстан чөлкөмүндөгү мектептердин ички маңызы жана мазмуну боюнча окшоштукту орусиялык иликтөөчү Н.А. Бобровников мындай деп сүрөттөйт. «Түркстандын кайсыл аймагы болбосун мейли түпкүрдөгү чет жагы болбосун, мусулман мектеп, медреселеринин бир түрдүү окшоштугу, тектештиги элдердин акылы менен жүрөгү мусулман динине багытталып, анын ажырагыс бир бөлүгү болгон сыяктуу сезилет» [2]. Түркстан чөлкөмүндөгү мектептердин ички маңызы жана мазмуну боюнча окшоштукту орусиялык иликтөөчү Н.А. Бобровников мындай деп сүрөттөйт. «Түркстандын кайсыл аймагы болбосун мейли түпкүрдөгү чет жагы болбосун, мусулман мектеп, медреселеринин бир түрдүү окшоштугу, тектештиги элдердин акылы менен жүрөгү мусулман динине багытталып, анын ажырагыс бир бөлүгү болгон сыяктуу сезилет» [2].

Фергана өрөөнү байыркы мезгилден эле баштап, илим-билимдин очогу болуп келген. Бул жерде ар түрдүү маданияттын өкүлдөрү бирдиктүү айкалыш менен жашап өкүм сүрүп келгендиги баарына маалым. XIX кылымдын экинчи жарымы XX кылымдын баш ченинде Фергана өрөөнүндө өзгөчө араб билим берүү системасынын негизги очогу катары мектеп-медреселер эсептелген. XIX кылымдын экинчи жарымында XX кылымдын башында Фергана өрөөнүндө жашаган кыргыз улутундагы элдин саны 362000 киши болуп, алардын 57 пайызы отурукташкан жана жарым отурукташкан абалда турган. Жалпы бул аймакта 486 кыштак болгон (1917-жылдагы эл каттоонун материалдары). Ш. Вохидов XIX кылымдын орто ченинде Кокон хандыгынын өзүндө 350дөн ашык медресе болгондугун жазат [4].

Байыркы убактагы шариаттын нормалары боюнча билим алуу үчүн белгилүү бир акы белгиленбеген жана балдарды сабаттуу болууга үйрөтүү Кудайга жаккан иш катары эсептелген [8]. Окутуу сапаты көп жагынан окуу жайынын негиздөөчүлөрүнүн жана камкордук кылуучуларынын талаптарына, ошондой эле окутуучулардын кесипкөйлүгүнө байланыштуу болгон. Мусулман мектептери окуучуларына жөнөкөйлүк жана урматтоо менен коштолгон сырткы адептүүлүктү жакшы сапат катары үйрөтүшкөн. Мусулман мектебинин дагы бир жакшы жагы - бул окуучулардын үй-бүлөлүк эрежелерди жана салттарды бузбастан, аларга жаңы адаттарды жана муктаждыктарды сиңирбей, аларды турмуштук абалдан ажыратпагандыгы, натыйжада мектепте курсту бүтө элек окуучулар үйлөрүнө турмуш жөнүндө туура көз карашта кайтып келип, өздүк эмгекке (жер иштетичүүлүккө, соода, өнөр жайды) өз үй-бүлөсүнүн турмуштук шарттарына ылайык кабыл алышкандыгы болгон [10]. Медресе, курулушу жана материалдык камсыздоо боюнча хандык, эшандык жана жеке болуп бөлүнгөн, ошондой эле вакф мүлктөрүнүн өлчөмүнө жана хужралардын санына карай чоң, орто, кичине жана мечит медресе болуп бөлүнгөн. Мындай медресе имараттарынын камсыздальшы жана мугалимдердин (мударрис - араб тилинде "мугалим") акы төлөөсү вакуф мүлктөрүнүн кирешелеринен жүргүзүлгөн. Чарбачылыкка көзөмөл жүргүзгөн атайын адамдар - мутавалийлер болгон. Медресенин окуу программасына араб грамматикасы, диний-укуктук адабияттар, ошондой эле метафизика, космография, астрология, география, тарых, медицина жана математика боюнча китептер кирген. Медреседе окуу курсу 10 жылга созулган. Анын бүтүрүүчүлөрү негизинен мечиттердин кызматкерлери жана мактабдардын мугалимдери (муллалар) болушкан. Бирок алардын арасынан эң жөндөмдүүлөрү медресенин мугалими - мударрис, мусулман укугунун сот тескөөчүсү - казы жана диний жана диний-укуктук маселелер боюнча чечимдер чыгарууга укуктуу жогорку мусулман руханий адамы - муфтий кызматтарын ээлешкен. Диний билимди толугураак алгысы келгендер Түркияга, Египетке же Индияга жөнөшкөн [13]. Диний мекемелерде коомдун ар түрдүү социалдык катмарынан чыккан балдар окушкан. Кедей үй-бүлөлөрдөн чыккан балдардын билими башталгыч мектептерде гана аяктаган. Ал эми колунда бар үй-бүлөлөрдөн

чыккан балдар 8 жыл окушкан. Бүтүрүүчүлөрдүн бир бөлүгү соода-сатыкта өз билимдерин колдонушуп, айрымдары кесип катары каллиграфия менен алектенишкен, ал эми эң жөндөмдүүлөрү медресеге киришкен. Диний мектептерде жалаң гана куранды жана шарият эрежелерин гана үйрөтпөстөн, адамдын турмушуна керектүү билимдерди да үйрөнүшкөн. Медицинага тиешелүү билимдерди да медреселерден үйрөнүшкөн.

Англия саякатчысы Дж. Вуд XIX кылымдын 30-жылдарында азыркы Аму дарыянын башталаш куймаларынын бири болгон Оксус суусунун боюнан боз үйдө мектеп катары окушуп, куран жаттап жаткан кыргыз балдарын көргөнүн, алардын сабагына катышканын жазат [7]. Ошол памирлик кыргыздар курандын аяттарын картаң молдонунун алдында жаттап берип айтып жатканы чалгынчы-саякатчыны өзүнө бурган. Ала-Тоо аймагындагы боз үйлөрдө С. Байгазиев жазгандай: «Эмне десек да, кандай баа берсек да курандын сүрөөлөрүн жаттатып, шарият жол-жоболорун насааттап, пайгамбарлар, олуялар жөнүндөгү ар кандай легендаларды, икаяларды аңгемелеп, колдон келишинче диндик таалим-тарбия ыроолоп, ыймандуулукка үндөгөн, араб арибин таанытып, кат чийгенге көнүктүрүп, элементардык деңгээлдеги сабаттуулукка телчиктирген көчмө «Боз үй мектеби» тоо арасындагы сабатсыздыктын фонунда өзүнчө бир табылга, илгерилеш болгон десек болот. Үстүртөн болсо да, мусулманчылык сабаттын «алиппесин» таалимдеген, сан жагынан анча арбын эмес ушул «Боз үй мектептерин» (шарттуу аталыш) Ала Тоо аймагыбыздагы агартуунун алгачкы саамалыгы, биринчи тепкичи катары мүнөздөгүбүз келет» [1]. Диний билим берүү мекемелерине чоң жардам вакуп мүлктөрүнөн келген. Вакуп (арабча – вакф, көптүк санда – вукуф; сөзмө-сөз которгондо – үстүнөн кароо орнотуу) – мусулман укук термини болуп, адегенде мусулмандардын башка диндеги элдерден ислам үчүн ыйык согушта жеңип алган жери ушундай аталган [3].

Ири медреселер катары Оштон башка Өзгөндө Арап байдын, Жаныбек жана анын агасы Алибектин, Фахруддин молдонун, Куршабда Жусупбек казынын, Эраалы миңбашынын, Кара-Сууда Али-Кули Хасан бийдин, Жалал Абадда Мырзакул болуштун, Кадамжайдын Пум деген жериндеги Абдыкайым эшендин, Кызыл-Булак айлындагы Молдо Нияздын ж.б. адамдардын медресеси иштеген. Бирок медреселер булар менен гана чектелбейт, мисалы, Ноокат районунун эки айлында – Куу-Майданда жана У. Салиева атындагы айылдарда Медресе деген аталыштагы жерлер бар, алар дал ошол жерде медресе болгондон улам ушундай аталып калган деп айтууга негиз бар [6]. XIX кылымдын аягында XX кылымдын башында Ош шаарында 47149 киши жашап, 6153 үй болгондугу, 154 мечит, 7 мазар, 8 каарыхана, 5 медресе жайгашкандыгы бир катар булактарда белгиленет [5]. Ош шаарындагы мектебдар тууралуу маалымат аз, ошондой болсо да эки кылым тогошкон кезде араб тилин, куранды, эсепти үйрөткөн уул балдар үчүн 20, кыздар үчүн 12 мектеб иштегени айтылат [11]. XIX кылымдын 70-жылдарында бир эле Ошто 5 медресе, анда жүзгө жакын шакирт, ал эми Ош вилаетинде – 102 мектеп, анда 1500 окуучу окуган [12].

Мектебдар – майда жаштагылар үчүн болгондуктан чоң имараттар курулган эмес, аз гана балдарды жергиликтүү мечиттеги дамбылдалар жана молдолор окуткан. Негизги максат сабат ачуу болгон. XX кылымдын башында Ош шаарында 7 каарыхана катталганын ар түрдүү архивдик булактарга таянып А. Захарова [5] көрсөтөт.

XIX кылымдын аягы жана XX кылымдын башында Түштүк Кыргызстандагы медреселер ислам маданияты менен жергиликтүү элдин билим берүү системасында чоң роль ойногон. Медреселер жөн гана диний билим бербестен, коомдук-маданий жашоонун негизги уңгусу катары иш алып барышкан. Медреселер ислам дининин негизги эрежелерин жана “Куранды” окутуп гана тим болбостон, ошондой эле математика, астрономия, тил жана философия сыяктуу илимдерди дагы окутушкан. Жергиликтүү элдин кат-сабатын жоюуда да чоң таасир тийгизген. Медреселер орто билим берүү мекемелери болуп саналган жана илимий прогресске салым кошуп, илимде жана башка жаатта ачылыштарды жасаган белгилүү тарыхый инсандарды чыгарган. Окутуу араб

жана перс тилдеринде гана жүргүзүлбөстөн, кыргыз тилиндеги салттуу фольклор жана жазма адабият медреселерде үйрөтүлүп, андагы мугалимдер жергиликтүү калктын маданий мурасын сактоого жана жайылтууга көмөк көрсөтүшкөн. Медреселердин тарбиялануучулары коомдун элитасын түзгөн, алар мамлекеттик кызматтарда, сот иштеринде жана башка жооптуу тармактарда иштеген. Орус империясы Түштүк Кыргызстанды каратып алгандан кийин медреселердин ишмердүүлүгүнө көзөмөл күчөгөн. Ошого карабастан, медреселер жергиликтүү элдин өздүгүн сактоодо жана билим деңгээлин жогорулатуудагы негизги мекеме бойдон калган.

КОЛДОНУЛГАН АДАБИЯТТАР:

1. Баласагын, Ж. Куттуу билим: дастан [Текст]: которгон Т. Козубеков / Ж. Баласагын. – М., 1993. – 496 б.
2. Бобровников, Н. А. Русско-Туземные училища, мектебы и медресе Средней Азии. Путевые заметки [Текст] / Н.А.Бобровников. – СПб., 1913. – 90 с. 2, 42 б.
3. Буттино, М. Революция наоборот. Средняя Азия между падением царской империи и образованием СССР [Текст] / М. Буттино. – М., 2007. – 17 с.
4. Габделманов, С. Тянь-Шань тоосуна кыска бир саякат [Текст] / С. Габделманов // *Zaman Кыргызстан*. – 1997, 27-июль.
5. Захарова, А.Е. Французская экспедиция 1877 года в Оше [Текст] / А.Е. Захарова // *Сборник статей НАН Кыргызской Республики «Изучение древнего и средневекового Кыргызстана»*. – Бишкек, 1998. – С. 62-64.
6. Зулуев Б.Б. XIX кылымдын экинчи жарымындагы жана XX кылымдын башындагы билим берүү тармагынын тарыхый өнүгүшү (Фергана өрөөнүн мисалында). [Текст] / Педагогика илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу учун жазылган диссертация – 13.00.01. – Ош, 2018. - 310 б.
7. Карими, Р.У. Российские мусульмане – хозяева исторически исконных земель [Текст] / Р.У. Карими // *ДА. Диалог Авразия*. – 2002. – №5. – С. 48-49.
8. Курьони Карим. – Т.: Чўлпон, 1992. с.64
9. НГА РУз, Ф.И.1, оп.31, д.№540, л.141.
10. Остроумов Н.П. Мусульманские мактабы и русско-туземные школы в туркестанском крае. // *Журнал Министерства Народного просвещения*. – 1906, февраль. С.- Петербург «Сенатская типография». , с.140,141
11. Равкин, З.И. Историко-педагогическая наука: задачи и перспективы [Текст] / З.И. Равкин // *Советская педагогика*. – 1987. – №3. – С. 115-120.
12. Усенбаев К. Общественно-экономические отношения киргизов в период господства Кокандского ханства [Текст] / К.Усенбаев. – Ф.: Изд.АН Кырг.ССР, 1961. 171 б., 31-б.
13. Центральная Азия в составе Российской империи. Отв. ред. С.Н.Абашин, Д.Ю.Арапов, Н.Е.Бекмаханова. – М.: «Новое литературное обозрение», 2008, с.160